

Impacto do uso excessivo das mídias sociais em universitários

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o efeito do uso excessivo da internet sobre cognição, atenção e memória. O tempo médio para responder é de 5 a 8 minutos. Sua participação é voluntária e os dados serão tratados de forma confidencial.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Esta é uma pesquisa independente, sem vínculo institucional. Confirma que compreende isso e concorda em participar voluntariamente? *

Marcar apenas uma oval.

Sim, eu compreendo e concordo.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Ao aceitar este termo, declaro ter 18 anos ou mais e dou meu **consentimento livre e esclarecido** para participar da pesquisa como voluntário(a) do projeto de pesquisa sob responsabilidade do pesquisador **Kaique Araújo da Silva**, estudante de **Psicologia**.

Aceitando este Termo de Consentimento, declaro estar ciente que:

- 1 – O objetivo deste estudo é **investigar o impacto do uso excessivo da internet e das redes sociais sobre a cognição, atenção e memória em estudantes universitários**;
- 2 – Durante a pesquisa serão utilizados **questionários online sobre hábitos de uso das redes sociais e escalas de percepção cognitiva**, com tempo médio de resposta de 5 a 8 minutos.
- 3 – Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre minha participação na pesquisa;
- 4 – Estou livre para **interromper minha participação a qualquer momento**, sem qualquer prejuízo. Como a coleta é **anônima**, os pesquisadores não conseguirão identificar meu protocolo individual, que será mantido de forma agregada;
- 5 – Meus **dados pessoais serão mantidos em sigilo** e os resultados gerais obtidos na pesquisa serão utilizados apenas para **análises de estudos**, garantindo anonimato;
- 6 – Posso entrar em contato com o pesquisador responsável, **Kaique Araújo da Silva**, sempre que necessário pelo e-mail: kaiquepsicc@gmail.com

2. Leia atentamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) acima. Sua participação na pesquisa é voluntária e seus dados serão tratados de forma anônima e confidencial. Para prosseguir, é necessário aceitar o termo. *

Marque todas que se aplicam.

Li e aceito participar da pesquisa.

Dados sociodemográficos

As informações abaixo são apenas para fins de análise estatística. Seus dados serão mantidos em sigilo e não poderão ser identificados individualmente

3. Informe sua idade em anos completos.

4. Selecione a opção que melhor descreve seu gênero.

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

Uso da internet e mídias sociais:

Nesta seção, vamos fazer perguntas sobre seu uso diário de internet e redes sociais. Responda com sinceridade, lembrando que suas respostas são **anônimas** e serão utilizadas apenas para fins de pesquisa.

5. Qual é o principal motivo pelo qual você usa redes sociais?

Marcar apenas uma oval.

- Entretenimento
- Estudos/Trabalho
- Socialização
- Regulação emocional

6. Em média, quanto tempo você passa por dia nas redes sociais?

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 hora
- 1 a 3 horas
- 3 a 5 horas
- Mais de 5 horas

7. Em que grau você percebe que o uso das redes sociais afeta sua atenção ou concentração?

Marcar apenas uma oval.

- Não causa nenhum impacto na minha atenção ou concentração
- Impacto moderado
- Muito impacto

8. Você percebe que o uso de redes sociais interfere em suas tarefas escolares, acadêmicas ou profissionais?

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Frequentemente
- Sempre

9. Você já tentou limitar seu tempo de uso das redes sociais? Se sim, como?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

